

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UOK:63.633.6.491

KARTOSHKANING SANTE NAVI KO‘CHATLARI UNUVCHANLIGIGA ORGANOMINERAL O‘G‘ITLARNING TA‘SIRI

Qoziboyeva Nafosat Shavkatovna,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
1-kurs tayanch doktoranti*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-5235-8711>

Ismaylov Dauletbay Uzaqbayevich,

q.x.f.d. (PhD)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7395-3488>

Axmedov Otabek Gulmirzo o‘g‘li,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Meva-sabzavotchilik va polizchilik kafedrasi assistenti*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438199>

Annotatsiya Mazkur maqolada kartoshkaning hosildor navlaridan biri bo‘lgan Sante navining ko‘chat unuvchanligiga organomineral o‘g‘itlarning ta‘siri o‘rganildi. Tajribada organomineral o‘g‘it sifatida glukofofos hamda yarim chirigan go‘ngdan foydalanildi. Tajriba 6 xil variant asosida tashkil etildi. Nazorat variantida ko‘chatlarning to‘liq unib chiqishi 8 kundan keyin kuzatilgan bo‘lsa, 6-variantda esa bu jarayon 5 kunda sodir bo‘ldi.

Tayanch so‘zlar: glukofofos, yarim chirigan go‘ng, ko‘chatlarning to‘liq unib chiqishi, unish boshlanishi.

Аннотация. В данной статье представлены результаты экспериментов по влиянию органоминеральных удобрений на урожайность здорового сорта картофеля. В ходе эксперимента в качестве органоминералов использовали глюкофос и полуперепревший навоз. Эксперимент проводился в 6 вариантах. В контрольном варианте полное прорастание началось через 8 дней. В 6-м варианте полное прорастание произошло через 5 дней.

Ключевые слова: глюкофос, полуперепревший навоз, полное прорастание, начало прорастания.

Abstract. This article presents the results of experiments on the influence of organomineral fertilizers on the yield of the healthy potato variety. During the experiment, glukofofos and semi-rotted manure were used as organominerals. The experiment was conducted in 6 variants. In the control variant, full germination began after 8 days. In the 6th variant, full germination occurred in 5 days.

Keywords: glucofos, semi-decomposed manure, full germination, beginning of germination.

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida ekologik muammolar tobora kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Shu bilan birga inson salomatligi masalasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli organik dehqonchilik nafaqat zamonaviy yo‘nalish, balki kelajakda qishloq xo‘jaligining asosiy rivojlanish yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

So‘nggi yillarda ilm-fan va ta‘lim sohasining rivojlanishi natijasida qishloq xo‘jaligida ekologik muvozanatni saqlash, atrof-muhitni himoya qilish hamda biosferani asrash kabi masalalar muhim ilmiy muammolardan biriga aylandi.

Kartoshkachilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Kartoshkaning yuqori hosildorligi, oziqaviy qiymati hamda turli iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi tufayli u dunyo bo‘yicha keng tarqalgan ekinlardan biridir. Shu sababli kartoshka bug‘doy, sholi va makkajo‘xori bilan bir qatorda asosiy oziq-ovqat ekinlari qatoriga kiradi.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ekologik jihatdan toza mahsulotlar yetishtirish, kartoshkachilikni rivojlantirish, mineral o‘g‘itlardan foydalanishni qisqartirish va organik o‘g‘itlarga ko‘proq e‘tibor qaratish borasida bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Tabiatni asrab-avaylash qishloq xo‘jaligi sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislarining asosiy vazifalaridan biridir. Tuproqshunoslar, agrokimyogarlilar va dehqonlar o‘z faoliyati orqali tabiatdagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi (Sattorov J.S., 2006).

Sug‘oriladigan dehqonchilik sharoitida o‘g‘itlardan to‘g‘ri foydalanish alohida ahamiyatga ega. Sug‘orish jarayoni noto‘g‘ri tashkil etilsa, tuproqlarning sho‘rlanishi kuzatilishi mumkin. Shu sababli sug‘oriladigan yerlarda sekin ta‘sir qiluvchi o‘g‘itlardan foydalanish hamda nitrifikatsiya ingibitorlarini qo‘llash muhim hisoblanadi. Azotli o‘g‘itlarni esa bir necha bosqichda berish tavsiya etiladi. Mineral o‘g‘itlar tarkibidagi nitrat, fosfat va sulfatlar bilan bir qatorda tuproqqa ayrim zararli elementlar ham tushishi mumkin. Masalan, qo‘sh superfosfat orqali tuproqqa 300 mg/kg gacha, ammiakli selitra orqali esa 60 mg/kg gacha mishyak kirishi mumkin (Nazarov R.S., 2009).

Materiallar va usullar Ilmiy tadqiqot jarayonida dala tajribalari tashkil etildi hamda o‘simliklarda fenologik kuzatuvlar va biometrik o‘lchovlar olib borildi. Tadqiqot davomida "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o‘tkazish metodikasi," "Sabzavotchilik va polizchilikda tajriba ishi metodikasi," "Методи агрохимических анализов почв Средней Азии" uslubiy qo‘llanmalarida keltirilgan usullardan foydalanildi. Tajriba natijalari matematik-statistik usulda tahlil qilinib, Microsoft Excel dasturida dispersion tahlil yordamida qayta ishlangan (B.A. Dospexov usuli).

Tadqiqot natijalari Dala tajribasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Amudaryo tumani hududida joylashgan "Durman" QFY dagi tomorqa yerlarining sug‘oriladigan allyuvial-o‘tloq tuproqlarida o‘tkazildi. Tajribada kartoshkaning mahalliy navi Sante hamda yarim chirigan qoramol go‘ngi organik o‘g‘it sifatida qo‘llanildi.

Tajriba variantlari:

Nazorat varianti

Glaukofos – 2 t/ga

Go‘ng – 30 t/ga

Go‘ng 30 t/ga + glaukofos 1 t/ga

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Go'ng 20 t/ga + glaukofos 500 kg/ga

Go'ng 40 t/ga + glaukofos 2 t/ga

Tajriba maydoni 24 ta teng delyankaga bo'lindi. Har bir delyankaning maydoni 22 m² ni tashkil etdi. Delyankalar orasidagi masofa 1 metr qilib belgilandi. Barcha agrotexnik tadbirlar bir xil muddatda va bir xil texnologiya asosida amalga oshirildi.

2024-yil aprel oyida tajriba maydoni ekishga tayyorlandi. Tuproq harorati 15 °C ni tashkil etdi. 7-aprel kuni kartoshka tugunaklari tayyorlangan egatlarga ekildi. Ko'chatlarning unib chiqishi quyidagi muddatlarda kuzatildi.

Ko'chatlarning unib chiqish ko'rsatkichlari

Variantlar №	Unib chiqish boshlashi, kun	To'liq unib chiqishi, kun
1	5	8
2	5	7
3	4	6
4	4	6
5	3	6
6	3	5

Kuzatuvlar natijasiga ko'ra, 6, 5 va 4-variantlar ketma ketligida ko'chatlar eng erta paydo bo'ldi. Bu variantlarda o'simliklar ekilganidan 3 kun o'tib tuproq yuzasiga chiqdi. 5 va 6-variantda ko'chatlar 3-kuni ko'rinda boshladi. 1 va 2-variantlarda esa ko'chatlarning paydo bo'lishi 5-kuni kuzatildi.

Ko'chatlarning to'liq unib chiqishi 6-variantda eng tez – 5 kun ichida amalga oshdi. 3, 4 va 5-variantlarda bu jarayon 6 kun davom etdi. 2-variantda 7 kun, 1 variantlarda esa 8 kun vaqt talab qilindi.

Xulosa va tavsiyalar Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, kartoshka yetishtirishda organomineral o'g'itlardan samarali foydalanish hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Tajriba variantlari ichida eng yuqori natija 6-variantda kuzatildi. Ushbu variantda gektariga 40 t go'ng hamda 2 t glaukofos qo'llanildi.

Natijalarga asoslanib, mazkur o'g'itlash tizimini ishlab chiqarish sharoitida qo'llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sattorov J.S. Murakkab relyef sharoitidagi tuproqlarni agrokimyoviy xaritalash uslubi va o'g'itlardan samarali foydalanish // Toshkent, Fan, 2006. B. 213.
2. Nazarov R.S. O'zbekistonda g'oz'a agrotexnikasi, agroiqlimiy sharoitlar va resurslar. -Toshkent, 2009. -160 b.
3. G'ayrat Xonnazarov "Markaziy Osiyo davlatlarida organik qishloq xo'jaligining rivojlanishi" 22.04.2022 https://uza.uz/oz/posts/markaziy-osiyo-davlatlarida-organikaliq-qishloq-xojaligining-rivojlanishi_366703
4. Xo'jamshukurov Nortoqi, Abdulolobov Muhridin "Organik dehqonchilikni dunyo mamlakatlari va respublikamizda rivojlantirish istiqbollari" 2023 // <https://cyberleninka.ru/article/n/organik-dehqonchilikni-dunyo-mamlakatlari-va-respublikamizda-rivojlantirish-istiqbollari/viewer>